

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ С МОДЕЛЬЮ ЗАДЕРЖКИ

Касимов Омил Камалович,

т.ф.н., доцент

Ёмғирчиев Бобирмирзо Акбар ўғли,

магистр

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: Контроль дискретных событий по сигналам дорожных детекторов точен и эффективен, поскольку отображает текущую ситуацию в направлениях перекрестка и изменяет фазы светофора в зависимости от наличия транспортных средств на дорогах.

Ключевые слова: Модель задержки, детектор, Сигнал, ЧСИБТ, светофор, Время задержки.

Abstract: Discrete event control based on signals from road detectors is accurate and efficient, as it represents the current situation in the directions of the intersection and changes the phases of the traffic light based on the presence of vehicles on the roads.

Keywords: Delay model, detector, Signal, ChSIBT, traffic light, Delay time

Управление моделью задержки использует сигналы детектора и стоп-линии на 30, 60, 90, 150 метрах. С помощью сигналов можно определить наличие или отсутствие автомобилей, а также подсчитать количество проезжающих через них автомобилей:

- Сигналы детектора на 30, 60, 90 и 150 м используются для подсчета количества автомобилей, приближающихся к запрещающему светофору, с целью определения интенсивности q въезжающих автомобилей: при пересечении датчика на 30 м индикатор счетчика увеличивается, (например, с 1 до 6). Если сигнал с этого датчика прекращается, ЧСИБТ продолжает

расчет по сигналу с датчика на 60 м, затем продолжает расчет через следующий датчик и так далее.

- сигналы датчиков на стоп-линии (или непосредственно перед ней) во время сигнала светофора участвуют в подсчете уезжающих автомобилей: для определения интенсивности выезда s , количества автомобилей, пересекающих световой поток датчиков на остановке линия определяется, а сумма хранится в счетчике.

Так, сигналы датчиков используются для подсчета автомобилей, выезжающих со светофора на расстояние 0-150 метров, выезжающих с перекрестка, а также для определения длины очереди.

Модель задержки в ЧСИБТ на основе итоговых данных (сигналов), полученных от датчиков текущего цикла, позволяет рассчитать продолжительность фаз светофора для его последующей работы во время сигнала предупреждения. Основная и нормативная модель Вебстера В.Ф. является моделью, но она не работает в загруженных транспортных условиях, не учитывает пробки и длину очередей, поэтому в исследовании предлагается новая модель, свободная от этих недостатков. В ее основе лежит физический смысл дорожных процессов при проезде перекрестка, соответствующий теории измерения, имеющий следующий вид:

$$d = \frac{(c-g)q}{gs} + \frac{q_0}{s} + kg \quad (1)$$

где: d – среднее время задержки одного транспортного средства в цикле, с;

s – продолжительность цикла управления, с;

g - эффективная длительность зеленого сигнала, с;

q - интенсивность прибытия автомобиля, авт/с;

q_0 – очередь ТС, авт;

s – интенсивность выезда транспортного средства, авт/с;

$k = 0 \div 0,5$ – коэффициент, учитывающий случайные задержки.

Принципы управления:

$d = \min$, минимальное время задержки проезда транспортного средства через перекресток

$$d = \frac{(c-g)q}{gs} + \frac{q_0}{s} + kg = \min$$

и $q_0 = \min$ минимальная очередь на перекрестке

$$q_0 \min = \frac{2dcq(s - q) - scq(c - 2g) - gs(c + qg + q)}{2s(c - g)} = \min \quad (2)$$

Критерий адаптивного управления светофором, например, $q_0 = \min$, можно использовать следующим образом (длительность предупредительного сигнала определяется заранее для размера перекрестка и условий пешеходного перехода):

Пункт 1. В предыдущем цикле с значения параметров c , g , q , s и q_0 определяются по сигналам светофора на перекрестке. Сигналы для q , s и q_0 получают от датчиков нагрузки проезжей части.

Пункт 2. Значение времени задержки d рассчитывается с использованием модели.

Пункт 3. По критерию $d = \min$ или $q_0 = \min$ время цикла c , длительность разрешающего сигнала светофора g , длительность запрещающего сигнала r вычисляются как $r = c - g - y$.

Пункт 4. Для работы в следующем цикле на светофорах перекрестка устанавливаются сигналы и повторяются шаги 1 - 4.

Таким образом, модель постоянно адаптируется к текущей ситуации на дороге и позволяет рассчитывать продолжительность включения и выключения сигналов в следующем цикле на основе результатов работы светофоров в предыдущем цикле.

Когда функция (2) считается зависимостью многих аргументов, поэтому экстремум $q_0 = \min$ рекомендуется определять с помощью одного из методов

математического программирования, например, метода отбрасывания координат или интеллектуального метода, генетического алгоритмы и т.д.

В модели составляющая $(c - g)q$ есть время красного сигнала светофора, в течение которого транспортные средства прибывают на перекресток с интенсивностью q , то есть время задержки d прямо пропорционально времени сигнала светофора. Красный сигнал и интенсивность прибытия транспортных средств. Выражение sg в знаменателе представляет проезд транспортного средства интенсивностью s в момент зеленого сигнала g . То есть задержка d обратно пропорциональна интенсивности отправления транспорта и времени действия зеленого сигнала. Компонент q_0/s показывает количество автомобилей в очереди, выраженное через их интенсивность движения s . Время задержки напрямую зависит от длины очереди q_0 . Компонент kg учитывает случайные задержки (поворот направо, налево, обход временного барьера и т. д.).

Расчет задержек транспортных средств по модели для цикла $c = 120$ с фактическими значениями s , q и q_0 представлен в таблице 1.1.

таблица 1.1

Время задержки

d, с	c, с	g, с	s, авт/с	q, авт/с	q₀, авт
0,00	120	120	2	3	1
0,17	120	108	2	3	2
0,56	120	96	2	3	3
1,29	120	84	2	3	4
2,50	120	72	2	3	5
4,50	120	60	2	3	6
7,88	120	48	2	3	7

14,0	120	36	2	3	8
27,0	120	24	2	3	9
67,5	120	12	2	3	10
189,75	120	5	2	3	11

По таблице построен график изменения во времени задержек движения, светофоров, интенсивности прибытия и отправления, а также очередей перед стоп-линией (рис. 1.2). В соответствии с ним опоздание транспортного средства носит ступенчатый характер, причем опоздание резко возрастает при превышении интенсивности прибытия пропускной способности перекрестка и образовании очереди транспортных средств.

Рис 1.2. Зависимость времени задержки автомобиля от параметров модели

Расчет длительности фаз сигнала с использованием модели задержки автомобиля (1) надежен, поскольку описывает физические законы движения автомобиля на перекрестке. Но управление по сигналам детекторов движения эффективнее и быстрее. Так как с помощью датчиков отражается текущая ситуация в направлении перекрестка, что позволяет изменять ее, не

дожидаясь завершения этапа, на основании расчета модели или по уровню нагрузки направления при автомобиле в конце дороги.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Assessing the operational impacts of road intersection using ptv vissim microscopic simulation. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, (2021), 18682-18690, 8(12)
2. Mukhitdinov A., Ruzimov S., Mavlonov J., Analysis of the powertrain component size of electrified vehicles commercially available on the market. Mechanical Engineering in Transport, (2021), 74-86, 24(1)
3. Abdurazzokov U., Sattivaldiyev B., Khikmatov R., Ziyaeva Sh., Method for assessing the energy efficiency of a vehicle taking into account the load under operating conditions, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126405033
4. Касимов., О Mukhitdinov A., Ziyaev K., Omarov J., Methodology of constructing driving cycles by the synthesis, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126401033
5. Kulmukhamedov Zh., Khikmatov R., Saidumarov A., Kulmukhamedova Y., Theoretical research of the external temperature influence on the traction and speed properties and the fuel economy of cargo-carrying vehicles, Journal of Applied Engineering Science, (2021), 19(1), DOI: 10.5937/jaes0-27851
6. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Khakimov Sh., Samatov R., Modelling traffic flow emissions at signalized intersection with PTV Vissim, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126402051
7. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Impact of stops for bus delays on routes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (2020), ISSN 1755-1315, DOI: 10.1088/1755-1315/614/1/012084